

Shiny4SelfReport

– uma aplicação gratuita de auto-relato para a gestão da pesca

Aplicações de auto-relato são uma solução promissora para o monitoramento na pesca, permitindo que os pescadores **relatem as capturas enquanto ainda estão no mar**. O Shiny4SelfReport é uma nova aplicação flexível de auto-relato.

A ferramenta foi projetada para ser simples e adaptável, com o objetivo de preencher lacunas no gestão da pesca em países em desenvolvimento. O Shiny4SelfReport foi projetado com o utilizador em mente, visando **oferecer uma solução fácil** para pescadores, gestores e investigadores.

Embora tenha sido projetado para a pesca, o framework **pode ser desenvolvido para monitorar e recolher dados para qualquer outra aplicação**. O Shiny4SelfReport pode ser adaptado a atividades económicas no mar ou em terra, ou em outras áreas, pesquisas e estratégias de amostragem.

Projetado para usabilidade e flexibilidade, o Shiny4SelfReport **facilita o envolvimento do utilizador**. A aplicação pode ser usada **com qualquer idioma**, fotos podem substituir nomes de espécies, e é possível selecionar e visualizar espécie e variável.

Em vez de software caro, o Shiny4SelfReport utiliza **tecnologias comuns e acessíveis**. A gestão e armazenamento de dados podem ser direcionados para qualquer conta na nuvem, aumentando assim a privacidade e segurança por ser independente do desenvolvedor da aplicação. A tecnologia funciona tanto em sistemas IOS quanto Android.

Para começar a usar o Shiny4SelfReport, leia o código QR abaixo com o seu telemóvel ou acesse a triatlas.shinyapps.io/shiny4SelfReport

- **Para qualquer espécie**
- **Em qualquer idioma**
- **Acesso fácil aos dados**
- **Uso gratuito**

Referência

E. M. Noleto-Filho, R. Angelini, J. Steenbeek, A. R. Carvalho: New, flexible and open-source fisheries self-reporting app: The Shiny4SelfReport. *SoftwareX*, 16, 2021, <https://doi.org/10.1016/j.softx.2021.100843>.

Shiny4SelfReport

- uma aplicação gratuita de auto-relato para a gestão da pesca

Aplicações de auto-relato são uma solução promissora para o monitoramento na pesca, permitindo que os pescadores **relatem as capturas enquanto ainda estão no mar**. O Shiny4SelfReport é uma nova aplicação flexível de auto-relato.

A ferramenta foi projetada para ser simples e adaptável, com o objetivo de preencher lacunas no gestão da pesca em países em desenvolvimento. O Shiny4SelfReport foi projetado com o utilizador em mente, visando **oferecer uma solução fácil** para pescadores, gestores e investigadores.

Embora tenha sido projetado para a pesca, o framework **pode ser desenvolvido para monitorar e recolher dados para qualquer outra aplicação**. O Shiny4SelfReport pode ser adaptado a atividades económicas no mar ou em terra, ou em outras áreas, pesquisas e estratégias de amostragem.

Projetado para usabilidade e flexibilidade, o Shiny4SelfReport **facilita o envolvimento do utilizador**. A aplicação pode ser usada **com qualquer idioma**, fotos podem substituir nomes de espécies, e é possível selecionar e visualizar espécie e variável.

Em vez de software caro, o Shiny4SelfReport utiliza **tecnologias comuns e acessíveis**. A gestão e armazenamento de dados podem ser direcionados para qualquer conta na nuvem, aumentando assim a privacidade e segurança por ser independente do desenvolvedor da aplicação. A tecnologia funciona tanto em sistemas IOS quanto Android.

Para começar a usar o Shiny4SelfReport, leia o código QR abaixo com o seu telemóvel ou acesse a triatlas.shinyapps.io/shiny4SelfReport

- Para qualquer espécie
- Em qualquer idioma
- Acesso fácil aos dados
- Uso gratuito

Referência

E. M. Noleto-Filho, R. Angelini, J. Steenbeek, A. R. Carvalho: New, flexible and open-source fisheries self-reporting app: The Shiny4SelfReport. *SoftwareX*, 16, 2021, <https://doi.org/10.1016/j.softx.2021.100843>.

Shiny4SelfReport

– uma aplicação gratuita de auto-relato para a gestão da pesca

Aplicações de auto-relato são uma solução promissora para o monitoramento na pesca, permitindo que os pescadores **relatem as capturas enquanto ainda estão no mar**. O Shiny4SelfReport é uma nova aplicação flexível de auto-relato.

A ferramenta foi projetada para ser simples e adaptável, com o objetivo de preencher lacunas no gestão da pesca em países em desenvolvimento. O Shiny4SelfReport foi projetado com o utilizador em mente, visando **oferecer uma solução fácil** para pescadores, gestores e investigadores.

Embora tenha sido projetado para a pesca, o framework **pode** ser desenvolvido para monitorar e recolher dados para qualquer outra aplicação. O Shiny4SelfReport pode ser adaptado a atividades económicas no mar ou em terra, ou em outras áreas, pesquisas e estratégias de amostragem.

Projetado para usabilidade e flexibilidade, o Shiny4SelfReport **facilita o envolvimento do utilizador**. A aplicação pode ser usada **com** qualquer idioma, fotos podem substituir nomes de espécies, e é possível selecionar e visualizar espécie e variável.

Em vez de software caro, o Shiny4SelfReport utiliza **tecnologias comuns e acessíveis**. A gestão e armazenamento de dados podem ser direcionados para qualquer conta na nuvem, aumentando assim a privacidade e segurança por ser independente do desenvolvedor da aplicação. A tecnologia funciona tanto em sistemas IOS quanto Android.

Para começar a usar o Shiny4SelfReport, leia o código QR abaixo com o seu telemóvel ou aceda a triatlas.shinyapps.io/shiny4SelfReport

Referência

E. M. Noleto-Filho, R. Angelini, J. Steenbeek, A. R. Carvalho: New, flexible and open-source fisheries self-reporting app: The Shiny4SelfReport. *SoftwareX*, 16, 2021, <https://doi.org/10.1016/j.softx.2021.100843>.